

МЕХАНИЗМ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

**СИЧКАР И.А.,
старший преподаватель кафедры учёта и аудита,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены проблемы антикризисного управления предприятием как вида управления, направленного на выявление признаков кризисных явлений и создание соответствующих предпосылок для своевременного предотвращения, недопущения ситуации его банкротства. Проанализировано антикризисное управление предприятием как система мер, направленных не только на предупреждение возникновения кризисной ситуации, но и на адаптацию системы управления предприятием к условиям внешней. Доказано, что управление является целенаправленным влиянием субъекта на объект с целью сохранения принципов его организации, целостности структуры, поддержания режима функционирования.

Ключевые слова: среда управления, экономические отношения, кризис, бизнес-процессы, финансовая стабильность; кризисное состояние; банкротство

MECHANISM, TOOLS AND POLICY OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE IN A PERIOD OF ECONOMIC INSTABILITY

**SICHKAR I.A.,
Senior Lecturer of Accounting
and Auditing Department,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the problems of anti-crisis management of an enterprise as a type of management aimed at identifying signs of crisis phenomena and creating appropriate prerequisites for timely prevention, prevention of the situation of its bankruptcy. The anti-crisis management of an enterprise is analyzed as a system of measures aimed not only at preventing the occurrence of a crisis situation, but also at adapting the enterprise management

system to external conditions. It is proved that management is a purposeful influence of the subject on the object in order to preserve the principles of its organization, the integrity of the structure, and the maintenance of the functioning regime.

Keywords: management environment, economic relations, crisis, business processes, financial stability; crisis state; bankruptcy

Постановка задачи. Изменчивость и неопределённость окружения предприятия, непрерывное возникновение новых тенденций в развитии экономики и общества, ускорение научно-технического прогресса создают принципиально новую внешнюю среду хозяйствования, значительно отличающуюся от той, в которой происходили формирование и развитие отечественных предприятий. Всё это обуславливает необходимость освоения новых для отечественных предприятий «правил» взаимодействия с внешней средой. Особенно это касается тех предприятий, целью которых является долговременное эффективное функционирование. Поэтому руководству таких предприятий нужно уделять значительное внимание стратегическому управлению. Внедрение стратегического подхода к управлению на отечественных промышленных предприятиях происходит достаточно медленно. Менеджмент этих предприятий, прежде всего, сосредоточен на решении текущих проблем, связанных с эффективным использованием их потенциала, а проблемы определения перспектив развития с учётом изменений внешней среды остаются вне его внимания.

Анализ последних исследований и публикаций. Достаточно широкий спектр взглядов на понятие и сущность кризиса представлен в трудах многих учёных-экономистов, таких как А. Р. Абдуллина [1], Г. Д. Антонов [2], А. А. Бойко [3], С. А. Гзогян [4], Д. М. Калимуллин [5], А. И. Кочеткова [6], Н. И. Осепов [7], В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова [8] и другие. Вместе с тем вопросы этого научного направления остаются ещё недостаточно изученными, в частности более глубокого изучения требуют вопросы анализа эффективности управления организацией, а также выявления пути её повышения в период экономической нестабильности.

Актуальность. В последние годы фактор кризиса играет важнейшую роль на предприятиях подавляющего большинства отраслей национальной экономики. Элементы экономического

кризиса на микроэкономическом уровне проявляются, прежде всего, в массовой убыточности низкой рентабельности производства, ценовых и структурных диспропорциях, недостаточном уровне конкурентоспособности предприятий, неудовлетворительной структуре баланса на уровне предприятия, дефиците оборотных средств, неплатёжеспособности, несбалансированности воспроизводственных процессов и тому подобное. Указанные факты актуализируют вопросы организации противодействия кризисным явлениям в рамках создания действенных механизмов антикризисного управления предприятиями Донецкой Народной Республики. Это, в свою очередь, требует углублённого научного совершенствования методик анализа эффективности управления организацией, а также выявления пути её повышения в условиях экономического кризиса.

Цель исследования – проанализировать практики эффективности управления предприятием и разработать комплекс инструментов её повышения в условиях экономического кризиса.

Изложение основного материала исследования. Антикризисное управление предприятием является одним из подвидов управления субъектами хозяйствования, наряду со стоимостно-ориентированным, программно-целевым, компетентностным управлением, для которых общим объектом управления являются экономические отношения по созданию добавленной стоимости, структурные подразделения, ресурсы, персонал. Специфическими признаками являются: среда управления – экономические отношения, связанные с этапами развития кризиса; а также субъекты: внешние (хозяйственные суды, арбитражные управляющие) и внутренние (кризисные менеджеры). Сущностным признаком антикризисного управления является противодействие кризисным явлениям путём преодоления противоречий в экономической системе предприятия на уровне отдельных бизнес-процессов [3].

Относительно определения предмета антикризисного управления необходимо отметить отсутствие единства научных подходов, среди которых: ликвидация угроз и минимизации рисков в условиях состояния финансовой стабильности; кризисное состояние; деятельность, связанная с выводом предприятия из кризисного состояния.

Однако есть подход, который трактует антикризисное управление сквозь призму оздоровления предприятия в условиях наличия кризиса, в частности в отношении предприятия-должника для характеристики части процедур, предусмотренных в процессе банкротства, и вывода предприятия из состояния юридического банкротства. Так, А. Р. Абдуллина определяет антикризисное финансовое управление предприятием как эффективно организованное управление, в основу которого положено применение арсенала специфических методов и приёмов управления финансами, которые нацелены на преодоление финансового кризиса на основе повышения уровня финансового потенциала предприятия [1].

Указанный подход считаем слишком узким, разделяя мнение А. В. Борщевой, что антикризисное управление является неотъемлемой составной частью управления современным предприятием и составляет систему мер, направленных не только на выход предприятия из финансового кризиса, но и для предотвращения возникновения такой ситуации [9].

К основным принципам антикризисного управления на предприятии относят следующие (рис. 1).

Рис. 1. Принципы антикризисного управления предприятием

По своей сути антикризисное управление выполняет задачи стратегического уровня – принятие стратегических решений, направленных на замедление процесса движения к кризису, когда он ещё не стал кумулятивным и не приобрёл признаков необратимости. Эффективность предкризисного управления определяется наличием системы информационного обеспечения, которая позволяет улавливать слабые, но достоверные сигналы о наличии потенциальных угроз благодаря постоянному мониторингу состояния внешней и внутренней среды.

Основной задачей превентивного антикризисного управления является раннее распознавание угроз и возможных негативных изменений среды функционирования, а также предсказание их вероятного развития с целью преодоления выявленных угроз или использования возможностей для повышения эффективности деятельности.

К основным функциям подсистемы антикризисной предлагается отнести следующие (рис. 2).

Механизм антикризисного управления представлен совокупностью взаимодействующих элементов, которые направлены на процессы разработки и внедрения мер по проведению своевременной профилактики либо предотвращения кризиса на предприятии.

Рис. 2. Функции антикризисного управления предприятием

Основные элементы механизма антикризисного управления представлены на рис. 3.

Рис. 3. Механизм антикризисного управления предприятием

Ключевой составляющей механизма антикризисного управления является раннее реагирование с целью прогнозирования кризисных ситуаций и предотвращения их возникновения, а не преодоления последствий кризиса. Поскольку своевременная и качественная финансовая диагностика позволяет избежать кризиса путём принятия превентивных мер, то антикризисное управление выступает антиподом посткризисного управления.

Антикризисная политика предприятия представлена генеральным направлением деятельности организации, совокупностью принципов, методов и форм организационного поведения, которые должны быть направлены на процессы сохранения, укрепления и улучшения финансово-хозяйственной деятельности организации [9].

Реакцией предприятия на кризис в процессе реализации антикризисной политики может быть ликвидация существующих противоречий в социально-экономических отношениях, их разрушение и прекращение существования субъекта

хозяйствования, стагнация кризисных явлений, их консервация на длительный период, и/или их переход на новый уровень через возникновение нового кризиса в недрах старого.

Основой антикризисной политики предприятия является разработка и реализация антикризисных стратегий предприятия, основными видами которых являются следующие (рис. 4).

Рис. 4. Стратегии антикризисного управления предприятием

Также в процессе антикризисного управления предприятием важно проводить оценку его эффективности, критериями которой могут быть: количество ключевых индикаторов, по которым достигнут запланированный уровень, процент исполнения по остальным; продолжительность времени, в течение которого были достигнуты положительные перемены; количество внесённых изменений в принятую антикризисную стратегию; стоимость мер по антикризисному регулированию; соответствие предполагаемого финансового состояния достигнутому [6].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, антикризисное управление предприятием является одним из подвидов управления субъектами хозяйствования, наряду со стоимостно-ориентированным, программно-целевым, компетентностным управлением, для которых общим объектом управления являются экономические отношения по созданию добавленной стоимости, структурные подразделения, ресурсы, персонал. Механизм антикризисного управления представлен совокупностью взаимодействующих элементов, которые направлены на процессы разработки и внедрения мер по проведению своевременной профилактики либо предотвращения кризиса на предприятии. Реакцией предприятия на кризис в процессе реализации антикризисной политики может быть ликвидация существующих противоречий в социально-экономических отношениях, их разрушение и прекращение существования субъекта хозяйствования, стагнация кризисных явлений, их консервация на длительный период, и/или их переход на новый уровень через возникновение нового кризиса в недрах старого.

Список использованных источников

1. Абдуллина, А. Р. Методы в области антикризисного управления / А. Р. Абдуллина. – Текст : непосредственный // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 27. – С. 625-629.
2. Антонов, Г. Д. Антикризисное управление организацией / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин, В. А. Трифонов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 143 с. – Текст : непосредственный.
3. Бойко, А. А. Основы оценки эффективности антикризисного управления предприятием / А. А. Бойко. – Текст : непосредственный // Разработка и применение наукоёмких технологий в интересах трансформации. – 2021. – С. 56-58.
4. Гзогян, С. А. Антикризисные мероприятия менеджмента предприятий в условиях пандемии / С. А. Гзогян. – Текст : непосредственный // Приоритетные направления развития науки и образования. – 2021. – С. 84-86.
5. Калимуллин, Д. М. Диагностика и оценка антикризисного управления / Д. М. Калимуллин. – Текст : непосредственный // Опыт и проблемы реформирования системы менеджмента на современном предприятии: тактика и стратегия. – 2020. – С. 119-122.

6. Кочеткова, А. И. Антикризисное управление. Инструментарий / А. И. Кочеткова. – Москва : Юрайт, 2021. – 440 с. – Текст : непосредственный.

7. Осепов, Н. И. Разработка и реализация антикризисной бизнес-стратегии организации / Н. И. Осепов. – Текст : непосредственный // Современные проблемы и тренды управления государством в современных реалиях. – 2021. – С. 82-88.

8. Черненко, В. А. Антикризисное управление / В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. – Москва : Юрайт, 2021. – 397 с. – Текст : непосредственный.

9. Борщева, А. В. Антикризисное управление социально-экономическими системами / А. В. Борщева. – Москва : «Дашков и К», 2021. – 236 с. – Текст : непосредственный.

УДК 336.1.07

DOI

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

СУХАРЕВА Л.А.,
канд. экон. наук, профессор кафедры
цифровой аналитики и контроля;

ПАЛЬЦУН И.Н.,
канд. экон. наук, доцент кафедры цифровой
аналитики и контроля;

ШАМКАЛОВИЧ Е.Э.,
ассистент кафедры цифровой
аналитики и контроля
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье раскрыта методика оценки качества потенциала системы государственного финансового контроля. На основе индикативного подхода разработана система показателей оценки эффективности деятельности высших органов финансового контроля, что позволило формализовать методику оценки качества потенциала системы государственного финансового контроля.